

PROBLEMATICA APLICĂRII ART.330/2 ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA ANALIZEI COMPARATIVE CU ALTE SISTEME DE DREPT

PROBLEMS OF THE APPLICATION OF ART.330/2 IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA THROUGH THE PRISM OF COMPARATIVE ANALYSIS WITH OTHER LAW SYSTEMS

CZU: 343.2(478)(094.4):340.5

DOI:10.5281/zenodo.6628302

Deonis TOMOV,
Doctorand, USM

Summary

Crime, the word we often hear in the media. There is not a day that this phenomenon known for the entire period of human evolution has not affected society, without leaving traces for future generations.

But the most difficult thing for a society is when the official of that society, the one who under oath undertook to perform a service for the benefit of society and the state, also becomes a criminal who uses all the levers in his power to and arrange a much richer life than that which he could not possess. That is why we have drawn the aspect of "illicit enrichment", a criminal phenomenon known to society throughout history.

The importance of this issue is due to the fact that in the legislation of the Republic of Moldova, illicit enrichment is a component of a new crime, which only now, begins to become a primary objective for the competent authorities to prevent and combat corruption, acts related to corruption and corruptible facts.

Keywords: *crime, society, illicit enrichment, legislation, authorities, prevent, combat, corruption*

Fenomenul infracțional al îmbogățirii ilicite actualmente a devenit foarte popular, luând în considerație perioada inactivă în care s-a aflat art.330² CP a RM. Iar această perioadă inactivă se datorează faptului că însuși adoptarea și includerea unei astfel de componente de infracțiuni în Codul Penal nu este de ajuns pentru implementarea eficientă în practică a art.330² CP a RM. Această problemă s-a conturat datorită neexistenței unui mecanism de aplicare corect a acestui articol. Legiuitorul probabil nu a luat în considerație riscul de ineficacitate a acestui articol prin faptul omiterii de instituire a unei clarități în ceea ce ține de aplicarea art.330² CP a RM și cum aceasta se efectuează corect, pentru a preveni ceea ce avem la momentul de față. Iar la momentul de față avem un șir de dosare penale care sunt doar la faza de urmărire penală, instrumentate, investigate în mod neclar de către mai multe autorități, organe, despre al căror statut al urmăririi penale nu se cunoaște

nimic, și mai avem și o sentință de condamnare cu executare pe faptul îmbogățirii ilicite. Adică la moment, practica judecătorească a Republicii Moldova în materie de aplicare a art.330² CP a RM din anul 2014 de când a devenit funcțional acest articol, se bucură doar de o sentință care până și acum ne trezește un șir de întrebări supra corectitudinii instrumentării cauzelor de îmbogățire ilicită, mai concret la faza investigativă și de urmărire penală.

Consider că problema aplicării art.330² CP a RM se datorează faptului că odată la adoptarea lui legiuitorul nu a făcut un studiu complet privind aplicarea unei astfel de incriminări în alte sisteme de drept.

Aș dori să dezvolt o analiză comparativă dintre reglementările dreptului intern a Republicii Moldova și a altui stat care face parte din familia romano-germanică, România, comparație care des se întâlnește în literatura de specialitate reieșind din similitudinea legilor, iar uneori chiar din diferențe, care ajută statele de a prelua o practică bună în vederea îmbunătățirii calității legii.

Astfel această analiză va fi efectuată prin prisma mai multor criterii, de exemplu compararea prezumției de legalitate a dobândirii proprietății, precum în legislația României, aceasta se denumește prin prezumția de liceitate a dobândirii proprietății, cadrul normativ, analiza juridico-penală etc.

Reticența majoră identificată din perspectiva incriminării îmbogățirii ilicite este legată de principala particularitate atribuită textului de incriminare propus, care ar presupune o inversare a sarcinii probei, în sensul că averea acumulată se prezumă a fi fost obținută ilicit, până la proba contrară. Art.44 alin. (8) din Constituția României consacră prezumția caracterului licit al proprietății: „Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”

Din perspectivă istorică, pot să exemplific decizia Curții Constituționale nr. 64/1996, [1] referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 18/1968 privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, prin care s-a constatat că art.2 alin. (2) din acest act normativ, care prevedea obligația persoanei supuse controlului de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea bunurilor, era abrogat implicit, fiind contrar prevederilor constituționale privind prezumția caracterului licit al dobândirii proprietății.

Ulterior, în contextul analizării unei propuneri de eliminare a prezumției instituite în art. 44 alin.(8) din legea fundamentală română, Consiliul Superior al Magistraturii a arătat că aceasta *ar reprezenta un regres în materia drepturilor și libertăților fundamentale ale omului* iar, pentru a asigura un echilibru între interesul public, de sancționare a ilicitului, și cel privat, aparținând persoanelor care au dobândit proprietatea în mod licit, s-ar impune prevederea în mod explicit a unei excepții, vizând confiscarea averii ilicite în situația în care caracterul ilicit al dobândirii sale este dovedit în urma unui proces finalizat printr-o hotărâre judecătorească.

În legislația din România s-a conturat o reglementare alternativă prevederii ca infracțiune a faptei de îmbogățire ilicită, constând în obligația depunerii

declarațiilor de venituri și de interese și prevederea confiscării averilor nejustificate.

Evaluarea averii presupune o activitate de evaluare a declarațiilor de avere, a datelor, a informațiilor și a modificărilor patrimoniale existente, realizată de către inspectorul de integritate din cadrul ANI căruia în prealabil i s-a repartizat lucrarea aleatoriu și prin sistem informatizat. Astfel, dacă din activitatea de evaluare rezultă că există **diferențe semnificative**, *constând într-o diferență mai mare de 10.000 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume între modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice și veniturile realizate în aceeași perioadă*, inspectorul de integritate informează despre aceasta persoana în cauză și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Sancțiunea aplicabilă actelor întocmite de inspectorul de integritate în baza datelor sau informațiilor nepublice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, după începerea activității de evaluare, fără ca persoana vizată să fie invitată și informată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, este nulitatea absolută.

Persoana care face obiectul evaluării *poate* să prezinte inspectorului de integritate date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. De asemenea, aceasta are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat și are dreptul de a prezenta orice probe, date, ori informații pe care le consideră necesare.

Se pune problema, însă, dacă acest tip de confiscare a averii nejustificate echivalează sau nu cu o sancțiune de natură penală, în sensul autonom folosit în sistemul european de protecție a drepturilor omului. Fiind aplicate criteriile enumerate în cauza *Welch c. Regatului Unit*, Hotărârea din 09 februarie 1995, parag. 33, în funcție de care se apreciază dacă o sancțiune de confiscare are natură preventivă sau natură punitivă, s-a concluzionat în sensul că acest tip de confiscare nu reprezintă o veritabilă sancțiune, în sens european, ci pare a avea doar caracter preventiv, având în vedere că: instanța nu poate fixa ea însăși valoarea supusă confiscării, ci se confiscă doar diferența nejustificată rezultând din probele administrate în baza constatărilor inspectorilor; diferența nejustificată poate acoperi atât „profiturile”, cât și toate „bunurile rezultate”, în funcție de maniera în care este instrumentată cauza; nu este prevăzută sancțiunea închisorii în situația neplătii.

Respectiv iată cum anume se tratează prin prisma analizei comparative, a sistemului de drept continental, legislația României în vederea prevenirii și combaterii îmbogățirii ilicite.

Din analiza redată mai sus, rezultă că în România există un cadru legislativ și instituțional bine consolidat pentru a controla și sancționa dobândirea averii în mod ilicit, ce implică atât o procedură administrativă, cât și una jurisdicțională.

Dar pe lângă analiza comparativă a dreptului continental, aș dori să menționez cum îmbogățirea ilicită este prevăzută în dreptul anglo-saxon.

Și aici sunt unele momente care într-adevăr necesită claritate. Problema dreptului anglo-saxon constă în aceea că în cadrul *common-law* noi nu o să găsim o

astfel de sintagmă juridică ca „îmbogățire ilicită”, adică *illicit enrichment*.

În cadrul sistemului de drept anglo-saxon, ceva apropiat faptului îmbogățirii ilicite, noi o să găsim instituția „îmbogățirii fără justă cauză”. *Common-law* tratează aceasta în modul următor: în legile echității, îmbogățirea nedreaptă are loc atunci când o persoană este îmbogățită în detrimentul alteia în circumstanțe pe care legea le consideră nedrepte. În cazul în care o persoană este îmbogățită pe nedrept, legea impune destinatarului obligația de a restitui, sub rezerva unor apărări precum schimbarea poziției. Răspunderea pentru o îmbogățire nedreaptă (sau nejustificată) apare indiferent de faptele greșite ale destinatarului. Conceptul de îmbogățire nedreaptă poate fi trasat de dreptul roman și de maxima că „nimeni nu ar trebui să beneficieze pe cheltuiala altuia”: *nemo locupletari potest aliena iactura sau nemo locupletari debet cum aliena iactura*.

Până la urmă în cadrul dreptului anglo-saxon putem să găsim așa termeni ca *self-enrichment*, acțiuni ale funcționarilor publici care aduc la faptul că ei se îmbogățesc, acțiuni legate cu actele de corupție.

Respectiv *common-law* poziționează îmbogățirea ilicită ca un act de corupție, și oficialul care va fi suspectat în îmbogățire, în cazul dacă sunt probe suficiente de a demonstra aceasta, va suporta pedeapsa sa ca un infractor corupt, adică pentru faptul că anume prin actele de corupție, acesta și-a acumulat o avere peste măsura veniturilor sale legale.

Finalizând subiectul dat așa dori să rezum toate cele menționate mai sus. Îmbogățirea ilicită ca și fenomen, ca și infracțiune va suporta încă multe etape de evoluție ceea ce după părerea mea va duce sau la excluderea totală a acestui articol din Cod Penal sau la ajustarea cadrului normativ. Utilizând metoda comparativă de cercetare, putem să deducem că în comparație cu alte sisteme de drept, state, abordarea îmbogățirii ilicite în procesul de incriminare de către statul Republicii Moldova este una pozitivă dar în același timp cu multe lacune. Această infracțiune fiind specifică mai mult statelor slab dezvoltate, cum și în cazul Republicii Moldova la fel nu au înregistrat mari succese în domeniul combaterii cu îmbogățirea ilicită, unele state ca de exemplu statul Ucrainean a exclus din legislația penală norma care incriminează îmbogățirea ilicită care s-a atestat a fi neeficientă.

În concluzie, consider că pentru a înregistra succese în prevenirea și combaterea îmbogățirii ilicite va fi nevoie de un studiu mult mai amplu privind corectitudinea aplicării normei sau chiar de a împrumuta practica altor state.

Referințe bibliografice:

1. Decizia Curții Constituționale a României nr.64/1996 privind pronunțarea asupra excepției de neconstituționalitate a Legii nr. 18/1968 privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit. În: *Monitorul Oficial al României*, 1996, 181.